

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод»

Артемівськ
2011 р.

МЧІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № 2
от " 11 " 10 2011 р.

Артемівськ
2011 р.

УДК 620:

Електричні машини. Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»/ Укладач: Шевченко В.В., Цурак С.М. – Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. – 44 с.

Приведена навчальна робоча програма, що до вивчення курсу «Електричні машини», де наведені розділи, які вивчаються студентами протягом всього етапу навчання, сформульовані задачі курсу, дані методичні вказівки на допомогу вивчення кожного розділу. Збірник включає перелік рекомендованих до проведення лабораторних робіт та завдання на виконання контрольних робіт. Надається перелік літературних джерел, які повинні допомогти вивчати курс

Рецензент: В.О. Романуша, канд. ф-м. н.,

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Затверджено
кафедрою електромеханічних систем УІПА
Протокол № 4 от 02.11.2011 р.

© Шевченко В.В., Цурак С.М., 2011

© УНППІ УІПА, 2011

Навчальне видання

Шевченко Валентина Володимирівна, Цурак Світлана Михайлівна

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Електричні машини : Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціалізації "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. - 44 с.

Формат 60 x 84. Умовно друк. арк. _____. Тираж ____ прим.

© Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

84500 м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а